

IV НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

УДК 94(495).02

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОЕННОЙ И ЧИНОВНИЧЬЕЙ ЭЛИТЫ В ВИЗАНТИИ IX–XI ВВ.:
ОПЫТ ПЕРИОДИЗАЦИИ

БАРАНОВ М.П.

Филиал МГУ в городе Севастополе

Статья посвящена анализу противостояния военной и чиновничьей элиты Византии в IX–XI вв. Поэтапно изучен процесс формирования новой элиты империи, ее разделения на два противоборствующих лагеря, предложена его периодизация. Автор приходит к выводу, что ослабление Византийской империи приходилось на периоды захвата власти партией чиновников или обострение противостояния между двумя группировками. Оптимальным было правление ставленника военной элиты в тот период, когда это поддерживалось обществом и принималось чиновничьей партией. Но реализовать такой сценарий удавалось только тогда, когда империя оказывалась под угрозой захвата внешним врагом.

Ключевые слова: Византийская Империя, противостояние элит, периодизация.

История Византийской империи вызывает повышенный интерес не только узких специалистов, но и клириков, журналистов, любителей истории. Это объясняется тем, что история «Второго Рима» не только насыщена яркими событиями, но и тесно связана с судьбами многих народов Европы и Ближнего Востока.

Одной из актуальных, но малоизученных проблем византийской истории является борьба военной и чиновничьей элит за власть в средневизантийский период (VII–XII вв.). Как правило, этот процесс рассматривается в контексте более общих вопросов: социально-экономической истории империи, ее внутренней и внешней политики. Однако он заслуживает самостоятельного изучения и систематизации. В настоящей статье предпринят опыт периодизации процесса борьбы между столичным чиновничеством и провинциальной военной элитой Византии в IX–XI вв., когда это противостояние достигло пика.

Первый этап приходится на IX в. и начинается с государственного переворота 802 г., в ходе которого была свергнута императрица Ирина, и к власти пришел Никифор I Геник [7, с. 349–350]. Это время, когда противостояние элит представляло собой борьбу личностей и небольших групп их сторонников за трон. Этот тезис может быть проиллюстрирован историей борьбы Никифора I за власть. В это время элиты еще не осознавали себя единым целым, были разрознены, и политические деятели в борьбе за власть опирались на ситуативные союзы.

Второй этап начался после внезапной смерти третьего императора Македонской династии Александра в 913 г., с восшествием на престол его малолетнего племянника Константина VII Багрянородного [5, с. 235–237]. При регентах Константина VII – его матери Зое Карбонопсине, затем – узурпаторе Романе I Лакапине – борьба властных группировок не только обострилась, но и структурировалась: появились объединения элит, пока еще небольшие, в которые объединялись гражданские чиновники или военные командиры [5, с. 247] для укрепления своего положения в вертикали власти. Однако, общность интересов членами «военной» и «чиновничьей» партий еще не осознавалась в полной мере. Поэтому, представители обеих группировок часто заключали ситуативные союзы между собой. Константин VII, который обрел реальную власть только в 945 г., будучи человеком мягким, стремился избежать участия в этой борьбе. Отчасти ему удавалось нейтрализовать противостояние путем смещения с важных государственных должностей сильных чиновников своего предшественника – Романа I, и их замены противниками Лакапинидов, еще недостаточно окрепшими, чтобы претендовать на престол [6, с. 285–286].

Третий этап начался после внезапной кончины сына Константина VII императора Романа II в 963 г. К власти пришла группировка провинциальной военно-служилой элиты, серьезно укрепившая свой авторитет успешной реконкистой против арабов и отвоеванием исконных византийских территорий в Малой Азии и Сирии. К этому времени военная группировка осознала не только свою силу, но и общие интересы [8, с. 245]. Доминирование военной элиты в это время становится в Византии бесспорным. Поэтому, столичное чиновничество все свои силы тратило на то, чтобы искусными интригами расколоть военную партию и внести смуту в лагерь политических оппонентов. Наглядной иллюстрацией того, как это удавалось сделать, служит история взаимоотношений выдающихся полководцев Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, учителя и ученика, пути которых разошлись после того, как Фока в 963 г. взшел на престол. Цимисхий спустя 6 лет также добился верховной власти, собственноручно убив Фоку в его собственной спальне: *«Иоанн схватил его за бороду и безжалостно терзал ее, а заговорщики так яростно и бесчеловечно били его рукоятками мечей по щекам, что зубы расшатались и стали выпадать из челюстей. Когда они пресытились уже мучениями Никифора, Иоанн толкнул его ногой в грудь, взмахнул мечом и рассек ему надвое череп. Он приказал и другим наносить удары [Никифору], и они безжалостно расправлялись с ним, а один ударил его акуфием в спину и пронзил до самой груди»* [3, с. 49].

На этом этапе ярко проявляется также значительное влияние женщин на борьбу двух политических кланов. Это может быть проиллюстрировано на примере вмешательства в государственные дела Феофано: жены Романа II, затем – Никифора Фоки, сообщницы Иоанна Цимисхия в деле его убийства, а затем – предполагаемой отравительницы самого Цимисхия [6, с. 582 и сл.]. Окончание третьего периода борьбы властных группировок отмечено знаменательным событием, после которого произошло кардинальное перераспределение противоборствующих сил: в 989 г. военная группировка во главе с Вардой Фокой и Вардой Склиром была разбита войсками законных императоров Василия II и Константина VIII [4, с. 13–14]. С этого момента политические позиции военных сильно пошатнулись и, как показали дальнейшие события, они так и не смогли вернуть былое влияние до конца исследуемого периода, в том числе и потому, что верховное командование вооруженными силами взял на себя император Василий II, стремившийся подавить политическую активность обеих группировок.

Четвертый этап начался после смерти Василия II в 1025 г. На первые роли в государстве вышли гражданские чиновники, к тому моменту достаточно окрепшие для начала победоносной борьбы за власть. Благоприятные условия для их возвышения были созданы во время правления Василия II, проводившего все время в военных походах и вынужденного доверять повседневные заботы о государстве чиновникам. После его смерти и воцарения сластолюбивого и безвольного Константина VIII, ключевую роль играла уже не столько личность императора, сколько борьба за влияние на нее. После смерти Константина VIII в 1028 г. наследницами власти оказались его престарелые дочери – Зоя и Феодора. Чтобы привести к власти мужчину, Зою трижды выдавали замуж: за Романа III Аргира (1028–1034), Михаила IV Пафлагона (1034–1041) и Константина IX Мономаха (1042–

1050) [4, с. 21]. В результате, борьба политических группировок свелась к тому, чтобы сосватать Зое очередного политически выгодного жениха и удержать его под контролем, одновременно проводя репрессии по отношению к новым претендентам на трон через брак с «порфирородной василиссой». Лишь после смерти Зои в 1050 г. и Феодоры в 1056 г. политическая борьба «вышла из тени брачного алькова». На этом этапе политического противостояния военным удавалось прийти к власти трижды, возведя на престол Романа III Аргири (1028–1034) – через брак с Зоей; Исаака I Комнина (1057–1059) – в результате военного мятежа; и Романа IV Диогена (1068–1071) – в результате сложной придворной интриги [4, с. 22–52, 153–160].

Одной из ключевых политических фигур XI в. был Михаил Пселл – влиятельный чиновник, который каждый раз при восшествии на престол нового императора умудрялся не только не потерять своих позиций, но и приобрести дополнительное влияние [4, с. 163–165]. Пселл несомненно принимал участие в борьбе за власть, но ему всегда удавалось уйти от ответственности [8, р. 604].

После свержения и гибели Романа IV, в условиях начавшейся сельджукской агрессии, борьба военной и придворной партий стала особенно сумбурной и хаотичной, что поставило империю, потерявшую всю Малую Азию, на грань катастрофы [1, с. 68–69]. И лишь с приходом военной партии к власти в результате переворота Алексея I Комнина в 1081 г., империи удалось вначале стабилизировать внутривизантийскую обстановку, а затем, с помощью крестоносцев, начать очередную реконквисту. Алексей I зарекомендовал себя как талантливый полководец еще до захвата власти, а став императором, одержал победы над норманнами и печенегами [2, с. 120; 8, р. 617] и начал с помощью крестоносцев освобождение Малой Азии.

С приходом к власти Алексея I в истории Византии начался новый период – Комниновское возрождение.

Источники и литература.

1. Анна Комнина Алексиада / пер. Я.Н. Любарского. М.: Наука, 1965. 688 с.
2. Величко А.М. История Византийских императоров. От Исаака I Комнина до Алексея V Дуки Мурцуфла. М.: Вече, 2015. 512 с.
3. Лев Диакон История: М.: Наука, 1988. 240 с.
4. Михаил Пселл Хронография / пер. Я.Н. Любарского. М.: Наука, 1978. 320 с.
5. Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / подг. изд Я.Н. Любарский. СПб.: Алетейя, 2009. 400 с.
6. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 3: Период Македонской династии (867–1057) / сост. Л.В. Литвинова. М.: Мысль, 1997. 527 с.
7. Феофан Хронография. Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. М.: Университетская типография, 1884. 370 с.
8. John Skylitzes A Synopsis of Byzantine History, 811–1057. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 491 p.

References.

1. Anna Komnina Aleksiaada / per. Ya.N. Lyubarskogo. M.: Nauka, 1965. 688 s.
2. Velichko A.M. Istoriya Vizantiyskikh imperatorov. Ot Isaaka I Komnina do Alekseya V Duki Murtsufla. M.: Veche, 2015. 512 s.
3. Lev Diakon Istoriya: M.: Nauka, 1988. 240 s.
4. Mikhail Psell Khronografiya / per. Ya.N. Lyubarskogo. M.: Nauka, 1978. 320 s.
5. Prodolzhatel Feofana. Zhizneopisaniye vizantiyskikh tsarey / podg. izd Ya.N. Lyubarskiy. SPb.: Aleteyua, 2009. 400 s.
6. Uspenskiy F.I. Istoriya Vizantiyskoy imperii. T. 3: Period Makedonskoy dinastii (867–1057) / sost. L.V. Litvinova. M.: Mysl, 1997. 527 s.
7. Feofan. Khronografiya. Letopis vizantiytza Feofana ot Diokletiana do tsarey Mikhaila i syna ego Feofilakta. M.: Universitetskaya tipografiya, 1884. 370 s.
8. John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History. 811–1057. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 491 p.

* * *

Baranov M. P. *The struggle between the military and bureaucratic elites in the Byzantine Empire in the 9th –11th centuries: an attempt of periodisation / Baranov M. P. // The Black Sea region. History, politics, culture. – N° XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P.169–172.*

This research is devoted to the analysis of the struggle between the military and bureaucratic elites in the Byzantine Empire in the 9th -11th centuries. The author presents a step-by-step investigation and periodization of the elites' formation and its division into two opposite camps and arrives at the conclusion that the weakening of the Byzantine Empire occurred at the times when bureaucratic elite was in power or at the times of intense confrontation between the two groups. The situation was optimal when a member of the military elite was supported by the society and accepted by the bureaucratic group. However, it occurred only in cases when the Empire was in danger to be conquered by foreign enemies.

Key words: *Byzantine Empire, struggle of elites, periodisation.*